

DARAJALI ALMASHTIRISHLAR YORDAMIDA $x_1=x_2=0$ NUQTA ATROFIDA ALGEBRAIK TENGLAMALAR ILDIZLARING HAQIQIY SHOXALARINI TOPISH

Habibova Amira Ulugbekovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,

tayanch doktorant

xabibovaamira@gmail.com, +998950254215

Annotatsiya. Ushbu maqolada yuqori tartibli ikki noma'lumli algebraik tenglamalarning nol nuqta atrofida ildizlarining haqiqiy shoxalarini topish masalasi ko'rib chiqiladi. Mazkur masalani yechishda x_1 va x_2 o'zgaruvchilarning darajali almashtirishlari qo'llaniladi.

Kalit so'zlar. Maxsus nuqta, unimodulyar matritsa, darajali almashtirish, Nyuton siniq chizig'i, qisqartirilgan tenglama, yoq, qirra.

$R_j=(r_{1j}, r_{2j})-\Gamma_j^{(1)}$ yoqning birlik vektori bo'lsin. Unda $P_j=(-r_{2j}, r_{1j})$ vektorning koordinatalari butun sonlar bo'lib, ushbu vektor $U_j^{(1)}$ konusda yotadi. Unimodulyar matritsa α shunday bo'lsinki, $P'=\alpha P_j=(-1, 0)$.

$$\alpha = \begin{pmatrix} s_1 & s_2 \\ r_1 & r_2 \end{pmatrix} \quad (1) \quad \text{matritsada } s_1 \text{ va } s_2 \text{ butun sonlar shunday tanlanganki,}$$

$s_1 r_2 - s_2 r_1 = 1$ bo'lsin.

$$\beta = \alpha^{-1} = \begin{pmatrix} r_2 & -s_2 \\ -r_1 & s_1 \end{pmatrix} \quad (2) \quad \text{— teskari matritsa.}$$

Quyidagi o'zgaruvchilarni almashtirishni qaraymiz:

$$y_1 = x_1^{\alpha_{11}} x_2^{\alpha_{12}} \quad (3)$$

$$y_2 = x_1^{\alpha_{21}} x_2^{\alpha_{22}}$$

Bu yerda α_{ij} (1) matritsaning elementlari.

Formulalarga muvofiq quyidagilarga ega bo'lamiz:

$$x_1^{q_1} x_2^{q_2} = y_1^{r_2 q_1 - r_1 q_2} y_2^{-s_2 q_1 + s_1 q_2} = y_1^{q_1'} y_2^{q_2'}$$

$$f = \sum_{Q \in D} f_Q x_1^{q_1} x_2^{q_2} \quad (4) \quad \text{birhadlar yig'indisi}$$

$$\dot{f} = \sum_{Q' \in D'} f_{Q'} y_1^{q_1'} y_2^{q_2'} \quad (5) \quad \text{birhadlar yig'indisiga o'tadi.}$$

Xuddi shu tarzda, $\Gamma = \Gamma(f)$ ko'pburchak $\Gamma' = \Gamma(\dot{f})$ ko'pburchakga; $\Gamma_j^{(1)}$ qirra $P' = (-1, 0)$ vektorga ortogonal bo'lgan $\Gamma_j^{(1)}$ qirraga o'tadi.

Masala. $x_1=x_2=0$ nuqta atrofida quyidagi tenglama ildizlarining haqiqiy shoxalari topilsin:

$$x_2^6 - x_1^3 x_2^2 - x_1^5 = 0$$

$$f = x_2^6 - x_1^3 x_2^2 - x_1^5$$

Haqiqatan ham, $(0, 0)$ nuqta maxsus nuqtadir, chunki

$$f(X_0) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial x_1} = -3x_1^2 x_2^2 - 5x_1^4 \quad \text{va} \quad \frac{\partial f}{\partial x_1}(X_0) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 6x_2^5 - 2x_1^3 x_2 \quad \text{va}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_2}(X_0) = 0.$$

$\tilde{\Gamma}$ siniq chizig'ini quramiz:

$$D = \{Q_1, Q_2, Q_3\}; \quad Q_1 = (0, 6), \quad Q_2 = (3, 2), \quad Q_3 = (5, 0);$$

$$\Gamma_1^{(1)} \supset Q_1, Q_2, \quad Q_1 - Q_2 = (-3, 4) \text{ bo'lganligi uchun } R_1 = (-3, 4).$$

s_1 va s_2 butun sonlarni

$$\begin{vmatrix} s_1 & s_2 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} = 4s_1 + 3s_2 = 1 \text{ shartni qanoatlantiradigan qilib tanlaymiz.}$$

$s_1 = 1$ va $s_2 = -1$ bo'lsin. U holda (3) almashtirish quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$y_1 = x_1 x_2^{-1}$$

$$y_2 = x_1^{-3} x_2^4$$

Va teskarisi,

$$x_1 = y_1^4 y_2$$

$$x_2 = y_1^3 y_2$$

Ushbu almashtirish f funksiyani

$$f(y_1, y_2) = y_1^{18} y_2^6 - y_1^{18} y_2^5 + y_1^{20} y_2^5 = y_1^{18} y_2^5 (y_2 - 1 - y_1^2)$$
 funksiyaga o'tkazadi.

y_1^{18} ga qisqartirib

$$f_0 = y_1^{-18} f = y_2^5 (y_2 - 1 - y_1^2)$$
 ga ega bo'lamiz.

Qisqartirilgan tenglama hosil qilamiz:

$$\tilde{f}_0(y_2) = f_0(0, y_2) = y_2^5 (y_2 - 1)$$

Ushbu qisqartirilgan tenglama bitta nolmas yechimga ega:

$$y_2^0 = 1.$$

Bu ildiz oddiy ildiz bo'lib, unga dastlabki $f=0$ tenglama yechimlarining alohida oddiy shoxasi mos keladi.

$$g(y_1, y_2) = y_2 - 1 - y_1^2 = 0$$

$$y_2 = y_2^0 + z = 1 + z$$

almashtirish olsak,

$$g(y_1, 1+z) = 1+z-1-y_1^2 = z-y_1^2 = 0$$

Bundan kelib chiqadiki, $z = y_1^2$. Demak $y_2 = 1 + y_1^2$ $f=0$ tenglamaning yaqinlashgan yechimi emas aniq yechimdir.

$$x_1 = y_1^4 (1 + y_1^2) = y_1^4 + y_1^6$$

$$x_2 = y_1^3 (1 + y_1^2) = y_1^3 + y_1^5$$

Endi ikkinchi qirrani ko'rib chiqamiz. $\Gamma_2^{(1)} \supset Q_2, Q_3$.

$$Q_2 - Q_3 = (-2, 2). R_1 = (-1, 1);$$

$$\begin{vmatrix} s_1 & s_2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = s_1 + s_2 = 1$$

$s_1 = 1, s_2 = 0$ deb olamiz. Shunda:

$$y_1 = x_1$$

$$y_2 = x_1^{-1} x_2.$$

Va teskarisi

$$x_1 = y_1$$

$$x_2 = y_1 y_2.$$

Ushbu almashtirishni f funksiyaga qo'llab quyidagilarga ega bo'lamiz:

$$f(y_1, y_2) = y_1^6 y_2^6 - y_1^5 y_2^2 - y_1^5 = y_1^5 (y_1 y_2^6 - y_2^2 - 1)$$

$$f_0 = y_1^{-5} f = y_1 y_2^6 - y_2^2 - 1$$

$$\tilde{f}_0(y_2) = f_0(0, y_2) = -y_2^2 - 1$$

Hosil bo'lgan qisqartirilgan tenglamaning ildizlari kompleks sonlardir: $y_2^0 = \pm i$, ularga tenglama yechimlarining kompleks shoxalari mos keladi. Demak $\Gamma_2^{(1)}$ qirraga hech qanday haqiqiy shoxa mos kelmaydi.

Adabiyotlar:

1. А. Д. Брюно. Локальный метод нелинейного анализа дифференциальных уравнений.- М.: Наука, 1979.
2. А. Д. Брюно. Степенная геометрия в алгебраических и дифференциальных уравнениях.- М.: Наука, 1998.
3. А. Soleev, X. Nosirova. Darajali geometriyaning chiziqli bo'lmagan masalalarga qo'llanishi.- Samarqand, 2013.
4. A. D. Bruno, A. B. Batkhin. Algorithms and programs for calculating the roots of polynomial of one or two variables.- Programming and computer software, 2021, Vol. 47, №5.